

Desarrollo de compósitos g-C₃N₄/ZIF-67 para su evaluación fotocatalítica en producción de hidrógeno

Jesús Sebastián Rodríguez-Girón¹, Diana Berenice Hernández-Uresti², Daniel Sánchez-Martínez^{1*}

¹Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de Ecomateriales – Facultad de Ingeniería Civil, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, NL, México.

² Universidad Autónoma de Nuevo León, CICFIM – Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, NL, México.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La presente investigación reporta el desarrollo de compósitos fotocatalíticamente activos para producción de H₂, obtenidos mediante molienda mecánica a partir de la mezcla del semiconductor orgánico g-C₃N₄ (CN) y el MOF ZIF-67. Los compósitos g-C₃N₄/ZIF-67 denominados CNZ-x (X = proporción másica de ZIF-67) fueron caracterizados estructuralmente por DRX de polvos, donde se demostró que las fases cristalinas de ambos precursores se encuentran presentes en los compósitos. La morfología se determinó por SEM donde se observó que las partículas octaédricas del ZIF-67 están adheridas a la superficie de las láminas de CN, debido al efecto de unión por molienda mecánica. Los resultados obtenidos en la evolución fotocatalítica de H₂ indican que el compósito CNZ-50 presentó una producción de 52.2 μmol de H₂, siendo superior a los 45.9 μmol y 24.8 μmol logrados por el ZIF-67 y el CN respectivamente.

Palabras clave: g-C₃N₄, ZIF-67, compósitos g-C₃N₄/ZIF-67, producción fotocatalítica de H₂

Abstract

This research reports the development of photocatalytically active composites for H₂ production, obtained by mechanical grinding from the mixture of the organic semiconductor g-C₃N₄ (CN) and the MOF ZIF-67. The g-C₃N₄/ZIF-67 composites called CNZ-x (X = mass proportion of ZIF-67) were characterized by XRD of powders where it was shown that the crystalline phases of both precursors are present in the composites. The morphology was determined by SEM where it was observed that the ZIF-67 octahedral particles are adhered to the surface of the CN sheets, due to the bonding effect by mechanical grinding. The results obtained in the photocatalytic evolution of H₂ indicate that the CNZ-50 composite presented a production of 52.2 μmol of H₂, being higher than the 45.9 μmol and 24.8 μmol achieved by ZIF-67 and CN, respectively.

Key words: g-C₃N₄, ZIF-67, g-C₃N₄/ZIF-67 composite, water splitting for H₂ evolution

Introducción

En la actualidad, el consumo de combustibles fósiles no renovables aumentó considerablemente debido a la rápida expansión de la población humana y la industrialización. Además, la quema de estos combustibles fósiles libera contaminantes químicos nocivos al medio ambiente que amenazan la vida humana. Para resolver estos problemas, se requiere el desarrollo de fuentes alternativas de energía limpia y sustentable para reemplazar los actuales combustibles fósiles no renovables [1]. El hidrógeno como energía limpia, renovable y almacenable químicamente muestra un gran potencial para impulsar la sociedad futura debido a su alta densidad energética, alto poder calorífico gravimétrico y naturaleza ecológica [2], [3].

Entre las técnicas para la producción de hidrógeno, la división fotocatalítica del agua mediante energía solar sobre un fotocatalizador es un proceso ideal para convertir la energía solar en energía química [2]. La fotocatalisis consiste en que al irradiar luz en un semiconductor se genere un par electrón-hueco, los huecos (h⁺) se quedan en la banda de valencia (VB) y los electrones migran a la banda de conducción (CB) del semiconductor, los cuales interactúan con el medio y contribuyen a las reacciones de oxidación-reducción, las cuales degradan diversos tipos de contaminantes [4] Los materiales puros (solos) sufren una rápida recombinación de carga, por lo que los

investigadores desarrollaron fotocatalizadores de tipo compuesto, los cuales están compuestos de diferentes semiconductores, en los que las heterouniones producidas pueden generar la separación de carga de un compuesto a otro y mejorar la producción de hidrógeno [5], [6].

El nitruro de carbono en fase de grafito (g-C₃N₄) es un nuevo tipo de fotocatalizador semiconductor no metálico, que consta solo de elementos C y N, lo que hace que tenga ventajas obvias sobre otros fotocatalizadores metálicos [7]. El g-C₃N₄ atrajo un creciente interés en todo el mundo, desde que Wang *et al.*, en 2009 descubrieron por primera vez la evolución fotocatalítica de H₂ y O₂ sobre g-C₃N₄ [8]. El g-C₃N₄ es uno de los fotocatalizadores con una alta capacidad de reducción, debido a sus propiedades como un apropiada banda de energía prohibida de aproximadamente 2.7 eV, bajo costo, no tóxico y de excelente estabilidad [9]–[11]. Sin embargo, factores como la alta tasa de recombinación de las cargas fotoinducidas, la superficie específica baja y los sitios activos limitados siguen siendo los principales obstáculos para su desarrollo y aplicación práctica [12].

Los polímeros metal-orgánicas o MOF por sus siglas en inglés (Metal-Organic Frameworks) son una nueva clase de materiales de estructura porosa que se desarrollaron rápidamente en los últimos años. Estos MOF, se sintetizan a partir de iones metálicos o agrupaciones de metales como nodos, y múltiples ligandos orgánicos como conectores que dan paso a la formación redes de coordinación en 1D, 2D o 3D [13], [14]. Al igual que los semiconductores de óxidos metálicos, los MOF también se pueden fotoexcitarse para producir pares de electrones y huecos. En los óxidos metálicos, los iones metálicos están unidos por los iones O²⁻. De manera similar, los ligandos orgánicos en los MOF pueden hacer la "función" de los iones O²⁻ en los óxidos metálicos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la estructura de bandas, la banda de conducción (CB) de los MOF se construye con los orbitales externos vacíos de los centros metálicos y la banda de valencia se compone principalmente de los orbitales externos de los ligandos orgánicos. Recientemente, la aplicación fotocatalítica de MOF para la producción de hidrógeno mediante la división fotocatalítica del agua atrajo una gran atención debido a las propiedades únicas de los MOF como su porosidad ultra alta, área de superficie alta para sitios activos accesibles, ligandos orgánicos funcionalizados y sitios de metales catalíticamente activos).

Para mejorar la actividad fotocatalítica del g-C₃N₄ y de los MOF evitando la recombinación del par electrón-hueco, el presente trabajo reporta la síntesis, caracterización y producción fotocatalítica de H₂ a partir de los compósitos híbridos formados por el g-C₃N₄ y el MOF de tipo zeolita ZIF-67.

Metodología

Síntesis de g-C₃N₄ (CN)

Los polvos de g-C₃N₄ (CN) se obtuvieron mediante un tratamiento térmico de 10 g de Melamina (Sigma Aldrich, 99%) en un horno eléctrico a una temperatura 550°C por 4.5 h. Posteriormente, el polvo amarillo resultante se trituró en un mortero y fue sometido a otro tratamiento térmico de 500°C por 2 h.

Síntesis de ZIF-67

Se disolvieron 0.476 g (2 mmol) de CoCl₂·6H₂O (Sigma Aldrich, 98%) en 15 mL de H₂O destilada, posteriormente, 3.284 g (40 mmol) de 2-metilimidazol (Sigma Aldrich fueron disueltos en 15 mL de H₂O destilada. Ambas soluciones se mezclaron y se transfirieron a un contenedor de teflón recubierto de acero inoxidable, el cual fue sellado y se calentó a 120°C por 2 h. El polvo morado resultante fue centrifugado a 4500 rpm por 10 minutos y se secó a 80°C por 24 h.

Síntesis de compósitos CNB

La síntesis de los compósitos se realizó combinando CN y ZIF-67, mediante molienda mecánica empleando un molino de bolas Planetary Micro Mil PULVERISETTE 7. Las condiciones de molienda para preparar los compósitos fueron 500 rpm por 5 min. Los materiales precursores CN-ZIF-67 se colocaron las siguientes relaciones porcentuales de masa en los tazones de molienda: 90-10%, 50-50 %, 10-90%. Los compósitos resultantes se denominaron CNB-x (x = proporción másica de ZIF-67).

Caracterización

La caracterización estructural de los materiales precursores y los compósitos CNB se realizó mediante análisis de difracción de rayos X (DRX) de polvos en un difractómetro BRUKER D8 ADVANCED con radiación CuK α ($\lambda=1.5418\text{\AA}$) equipado con un detector Vantec de alta velocidad. Los datos de DRX fueron evaluados en el rango 2θ de $5-45^\circ$. Para calcular el tamaño de cristalito se empleó la ecuación de Scherrer (Ec. 1) [15]:

$$L = \frac{k\lambda}{\beta \cos(\theta)} \quad (1)$$

donde L es el tamaño de cristalito, k es la constante de Scherrer, usualmente tomada como 0.89, λ es la longitud de onda de la radiación de rayos X (1.5418\AA), β es el ancho completo de la mitad del máximo pico de difracción medido a 2θ (FWHM) y θ es el ángulo de difracción de dicho pico. La distorsión de la red se calculó mediante la Ec. 2 [16]:

$$\varepsilon = \frac{\beta}{4 \tan(\theta)} \quad (2)$$

donde β y θ son los mismos valores utilizados para calcular el tamaño de cristalito.

Para el análisis SEM de las muestras se usó empleó un microscopio JEOL, modelo JSM-6490LV equipado con un detector de energía dispersiva de rayos X (EDS). Para las mediciones, se utilizó una oblea de acero inoxidable como porta muestras, con una cinta de cobre donde se colocó el material a analizar. Después se retiró el exceso de polvo con aire comprimido y se realizó un recubrimiento con oro-paladio (Au-Pd).

El área superficial de los precursores y compósitos fue determinada por método Brunauer-Emmett-Teller (S_{BET}) a partir de los isothermas de adsorción-desorción de N_2 utilizando un analizador de área superficial y tamaño de poro Quantachrome NOVA 2000e. Las muestras fueron desgasificadas a 200°C por 24 h.

La energía de banda prohibida (E_g) de los materiales fue determinada mediante la medición de espectros UV-Vis de reflectancia difusa (DRS-UV-Vis) en un rango de 200 a 800 nm medidos en un espectrofotómetro Cary 500 UV-Vis NIR equipado con esfera de integración. Para obtener los espectros los materiales se colocaron en un porta muestras cilíndrico, con una cavidad especial para evitar la pérdida de polvo durante la medición.

Los espectros DRS-UV-Vis se analizaron mediante la función de Kubelka–Munk $[F(R)]$ mediante la Ec.3 [17]:

$$F(R) = \frac{(1 - R)^2}{2R} \quad (3)$$

Donde R es la reflectancia de la muestra. Por último, se calculó el valor de E_g para una transición directa extrapolando una línea recta a la pendiente del eje x, utilizando la Ec 4 [15].

$$E_g = \frac{1240}{\lambda_g} \quad (4)$$

Donde λ_g es la longitud de onda en nm y E_g es la energía de banda prohibida.

Pruebas fotocatalíticas

Las pruebas de producción fotocatalítica de H₂ se realizaron en un reactor Pyrex tipo batch, en el cual se suspendieron 0.2 g de los materiales a evaluar en 200 mL de agua destilada y se mantuvieron en agitación continua. Antes de la irradiación, se desgasificó el reactor y se purgó con N₂. El reactor se irradió con una lámpara UV de 254 nm y 4400 μW/cm². Durante la irradiación, el gas generado se midió con un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-2014.

Resultados y discusión

DRX

En la Fig. 1 a y b se muestra el patrón de DRX simulado del ZIF-67 y el obtenido por vía hidrotermal, se observa que todas las reflexiones del patrón experimental coinciden con el simulado, corroborando la correcta síntesis del MOF, tal como lo indican previos reportes [20]. Sin embargo, el ZIF-67 tiene una orientación preferencial en el plano (222) que se encuentra en $2\theta = 18.02^\circ$, mediante el cual se calcularon el tamaño de cristalito y la distorsión de la red, dando como resultado 67 nm y 0.351%, respectivamente.

Figura 1. Difractogramas de CN, ZIF-67 y compósitos CNZ-x

La Fig. 1c se muestra la fase cristalina del CN, en la cual se encontraron dos picos de difracción principales a 13.1° y 27.6° (2θ), lo cual indica la correcta síntesis del material [18]. El pico de difracción de 13.1° se asocia con el plano (100) del CN y corresponde a una distancia interplanar de 0.676 nm. El pico de difracción a 27.4° está asociado al plano (002), el cual se atribuye al apilamiento del sistema aromático conjugado en el material [19]. El pico de difracción con mayor intensidad se empleó para calcular el tamaño de cristalito el cual es de 21.7 nm y presenta una distorsión de la red de 0.687%.

El patrón de DRX del compuesto CNZ-10 se muestra en la Fig. 1d, en la cual se observa el plano (002) perteneciente al CN a 27.6° , siendo el plano de mayor intensidad en el compuesto. La mayoría de planos característicos del ZIF-67 no se encuentran visibles, por la baja proporción del MOF en el compuesto. Los planos pertenecientes al ZIF-67 que prevalecen en CNZ-10 son los que se encuentran en 12.65° , 14.62° , 16.40° , 17.97° y 22.07° (2θ).

En el compuesto CNZ-50 (Fig. 1e) se observan los planos característicos de las fases cristalinas del ZIF-67, como del CN (plano 002), debido a que ambos precursores se encuentran en la misma proporción. Para el caso del compuesto CNZ-90 (Fig. 1f), el plano (002) de CN presenta una baja intensidad, en cambios todos los planos del ZIF-67 hasta $2\theta = 39.5$ son visibles, por su mayor proporción másica en el compuesto.

SEM

La Fig. 2a muestra la micrografía del CN, donde se observa una morfología en forma de láminas apiladas, lo cual concuerda con la morfología característica reportada para el CN [21], [22]. La micrografía de la Fig. 2b, muestra la morfología del ZIF-67, en la cual, se observa que el MOF presenta una morfología poliédrica de ocho caras, este tipo de morfología poliédrica es común en el ZIF-67, diversas investigaciones la reportaron previamente [23]–[25]. En la Fig. 2 c y d, se observa que en los compósitos CNZ-50 y CNZ-90, las partículas octaédricas del ZIF-67 recubren la superficie de las láminas de CN, tal como lo reportó Devarayapalli *et al.*, en 2020, para un compuesto g-C₃N₄/Co-MOF, sintetizado por irradiación de microondas [26].

Figura 2. Micrografías SEM a) CN, b) ZIF-67, c) CNZ-50 y d) CNZ-90

BET

El S_{BET} medido por fisisorción de N₂ para CN dio como resultado un área superficial de 15 m²g⁻¹, valor que se encuentra dentro de las áreas reportadas por Xu *et al* en 2015, que van desde 4.95 hasta 26.02 m²g⁻¹ para muestras de g-C₃N₄ calcinadas a diferentes temperaturas. La Fig. 3a muestra el isoterma de adsorción que presenta el semiconductor CN el cual es de tipo III, lo que indica que el material posee macroporos y tiene una baja energía de adsorción [27].

El área superficial determinada por S_{BET} para el ZIF-67 fue de 1100 m²g⁻¹, valor cercano al reportado por Askari *et al.*, en 2020 [28]. La isoterma de adsorción del ZIF-67 (Fig. 3b) resultó de tipo I, lo cual indica que es un material de tipo microporoso con alta energía de adsorción.

Las áreas superficiales para los compósitos medidas por S_{BET} fueron de 401m²g⁻¹, 146 m²g⁻¹ y 43 m²g⁻¹ para CNZ-90, CNZ-50 y CNZ-10, respectivamente. Entre mayor es la proporción de CN en el compuesto el área superficial tiende a bajar, tal como lo reporta Zhang *et al.*, en 2018 para un compuesto a base de MOF y CN [29]. En la Fig.

3 c, d y e se muestran los isotermas de adsorción de los compósitos CNZ-90, CNZ-50 y CNZ-10, respectivamente, donde se observa que estos coinciden con el isoterma de tipo III

Figura 3. Isotermas de adsorción a) CN, b) ZIF-67, c) CNZ-90, d) CNZ-50 y e) CNZ-10

DRS-UV-Vis

Las propiedades ópticas de CN, ZIF-67 y los compósitos CNZ se determinaron mediante espectroscopia DRS-UV-Vis, los espectros resultantes fueron analizados por la función $F[R]$ se muestran en las Fig. 4^a y 4^b, respectivamente. El CN puede absorber luz de 200 a 450 nm, lo cual le permite excitarse en una región del espectro visible. Mediante la función $[F(R)]$ se calculó el E_g de CN en 2.73 eV, valor que está dentro del rango de entre 2.4 y 2.8 eV reportado por Dong *et al.*, en 2015 para diferentes muestras de $g-C_3N_4$ [30].

Figura 4. Espectros a)DRS-UV-Vis y b)Función $F[R]$

El espectro DRS-UV-Vis demuestra que el ZIF-67 puede absorber luz en la región ultravioleta, como en la visible, su mayor pico de absorbancia se encuentra en 594 nm. También se identificó que en la región de 500 a 650 nm de longitud de onda se encuentran picos atribuibles a la transición provocada por los orbitales d-d de los iones Co^{2+} [31]. La transición Co-N correspondiente a la transferencia de carga entre metal-ligante se encuentra en la región de 200 a 320 nm. La combinación de estas dos características es indicativa de que el Co^{2+} se coordinó de forma tetraédrica [32]. El E_g del ZIF-67 se calculó mediante el análisis por la función $[F(R)]$, dio como resultado 1.95 eV, valor cercano a lo reportado por Yu *et al.*, en 2020 y Reda *et al.*, en 2019 [33], [34].

En el compuesto CNZ-90 su espectro DRS-UV-Vis es muy similar al del ZIF-67, pero con una región de absorción de luz visible alrededor de 400 nm, provocada por el CN, aparte de la región característica del ZIF-67 de entre 500 y 650 nm. El compuesto CNZ-50 muestra las transiciones características de ambos precursores en el espectro DRS-UV-Vis, debido a que ambos precursores se encuentran en igualdad de proporción. CNZ-10 presenta una similitud con el espectro del CN, pero con la transición correspondiente a los orbitales d-d de los centros metálicos de Co^{2+} pertenecientes al ZIF-67, aunque con una menor absorbancia. Los espectros DRS-UV-Vis confirman que los compósitos CNZ-x son más activos en el espectro electromagnético en las regiones ultravioleta y visible que sus precursores.

Producción fotocatalítica de H_2

La producción fotocatalítica de H_2 se evaluó en los materiales precursores y los compósitos a un tiempo de 3 horas bajo irradiación de una lámpara UV de 254 nm. En la gráfica de la Fig. 5 se observa la producción lograda por los materiales evaluados.

Figura 5. Producción fotocatalítica de H_2 (μmol) de ZIF-67, CN y compósitos CNZ-x

Se observa que el precursor ZIF-67 consiguió una producción de H_2 de 46 μmol y el precursor CN logró 25 μmol . El compuesto CNZ-10 alcanzó a producir 46 μmol de H_2 , quedándose a la par del ZIF-67, sin obtener una mejora respecto a uno de los precursores. Por otra parte, el CNZ-90 obtuvo una producción de 38 μmol de H_2 , siendo inferior a la del ZIF-67. Por último, el compuesto CNZ-50 produjo 53 μmol de H_2 , superando al ZIF-67 y logrado más del doble de la producción del CN. La mayor producción de H_2 debido a que al introducir el ZIF-67 en g- C_3N_4 , estos dos semiconductores se unieron estrechamente y formaron una heterounión híbrida. Se cree que las interfaces de las heterouniones formadas facilitan la migración de los huecos fotogenerados al ZIF-67 dejando el electrón en la CB del CN debido a la irradiación de la luz UV, lo que frena la recombinación de cargas y acumula más electrones en la CB del CN [26], [35].

Trabajo a futuro

Se podría realizar la síntesis de más proporciones de CN y ZIF-67, hasta encontrar la relación másica ideal de estos materiales. También se podría evaluar la producción fotocatalítica de H₂ de los compósitos mediante luz visible, debido a que los espectros DRS-UV-Vis indican que son materiales activos en el espectro visible..

Conclusiones

La fabricación de los compósitos CNZ-x y evaluación en la producción fotocatalítica de H₂ determinó que el compósito CNZ-50 logró una mayor producción de H₂ con respecto a sus precursores y a CNZ-10 y CNZ-90, debido a que de los compósitos evaluados este tiene una relación ideal entre CN y ZIF-67 lo que le permite frenar la recombinación del par electrón-hueco, permitiéndole tener una mayor eficiencia fotocatalítica en la producción de H₂. Los resultados obtenidos sugieren que el compósito g-C₃N₄/ZIF-67 es fotocatalíticamente activo y podría emplearse en otras aplicaciones fotocatalíticas como la reducción de CO₂ o la eliminación de contaminantes orgánicos presentes en el agua.

Agradecimientos

A CONACYT por la beca número 824115. Al departamento de Ecomateriales y energía de la facultad de ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León por el espacio y equipos para realizar la presente investigación.

Referencias

- [1] D. A. Reddy, Y. Kim, M. Gopannagari, D. P. Kumar, and T. K. Kim, "Recent advances in metal-organic framework-based photocatalysts for hydrogen production," *Sustain. Energy Fuels*, vol. 5, no. 6, pp. 1597–1618, 2021, doi: 10.1039/c9se00749k.
- [2] R. Wang *et al.*, "Quasi-Polymeric Metal-Organic Framework UiO-66/g-C₃N₄ Heterojunctions for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution under Visible Light Irradiation," *Adv. Mater. Interfaces*, vol. 2, no. 10, pp. 1–5, 2015, doi: 10.1002/admi.201500037.
- [3] I. Staffell *et al.*, "The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system," *Energy Environ. Sci.*, vol. 12, no. 2, pp. 463–491, 2019, doi: 10.1039/c8ee01157e.
- [4] J. Albero, D. Mateo, and H. García, "Graphene-based materials as efficient photocatalysts for water splitting," *Molecules*, vol. 24, no. 5, p. 906, 2019, doi: 10.3390/molecules24050906.
- [5] Y.-P. Yuan, L.-W. Ruan, J. Barber, S. C. Joachim Loo, and C. Xue, "Hetero-nanostructured suspended photocatalysts for solar-to-fuel conversion," *Energy Environ. Sci.*, vol. 7, no. 12, pp. 3934–3951, 2014, doi: 10.1039/C4EE02914C.
- [6] K. Fan *et al.*, "Distinctive organized molecular assemble of MoS₂, MOF and Co₃O₄, for efficient dye-sensitized photocatalytic H₂ evolution," *Catal. Sci. Technol.*, vol. 8, no. 9, pp. 2352–2363, 2018, doi: 10.1039/c8cy00380g.
- [7] L. Deng, L. Jiang, Q. Tang, and H. Li, "g-C₃N₄ Photocatalysis Technology Application in Water Treatment," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 392, no. 3, 2018, doi: 10.1088/1757-899X/392/3/032043.
- [8] J. Wen, J. Xie, X. Chen, and X. Li, "A review on g-C₃N₄ -based photocatalysts," *Appl. Surf. Sci.*, vol. 391, no. August, pp. 72–123, 2017, doi: 10.1016/j.apsusc.2016.07.030.
- [9] X. Wang *et al.*, "A metal-free polymeric photocatalyst for hydrogen production from water under visible light," *Nat. Mater.*, vol. 8, no. 1, pp. 76–80, 2008, doi: 10.1038/nmat2317.
- [10] B. Zhu, L. Zhang, B. Cheng, and J. Yu, "First-principle calculation study of tri-s-triazine-based g-C₃N₄: A review," *Appl. Catal. B Environ.*, vol. 224, pp. 983–999, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.11.025.
- [11] N. Tian *et al.*, "Precursor-reforming protocol to 3D mesoporous g-C₃N₄ established by ultrathin self-doped nanosheets for superior hydrogen evolution," *Nano Energy*, vol. 38, pp. 72–81, 2017, doi: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.05.038.
- [12] H. Hu *et al.*, "Enhanced reduction and oxidation capability over CeO₂/g-C₃N₄ hybrid through surface carboxylation: performance and mechanism," *Catal. Sci. Technol.*, 2020, doi: 10.1039/D0CY00395F.
- [13] C. V. Reddy *et al.*, "Metal-organic frameworks (MOFs)-based efficient heterogeneous photocatalysts: Synthesis, properties and its applications in photocatalytic hydrogen generation, CO₂ reduction and photodegradation of organic dyes," *Int. J. Hydrogen Energy*, vol. 45, no. 13, pp. 7656–7679, 2020, doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.02.144.
- [14] M. Z. Hussain, A. Schneemann, R. A. Fischer, Y. Zhu, and Y. Xia, "MOF Derived Porous ZnO/C Nanocomposites for Efficient Dye Photodegradation," *ACS Appl. Energy Mater.*, vol. 1, no. 9, pp. 4695–4707, 2018, doi: 10.1021/acsaem.8b00822.

- [15] N. Rungjaroentawon, S. Onsuratoom, and S. Chavadej, "Hydrogen production from water splitting under visible light irradiation using sensitized mesoporous-assembled TiO₂-SiO₂ mixed oxide photocatalysts," *Int. J. Hydrogen Energy*, vol. 37, no. 15, pp. 11061–11071, 2012, doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.04.120.
- [16] D. B. Hernández-Uresti, D. Sanchez-Martinez, and L. M. Torres-Martinez, "Novel visible light-driven PbMoO₄/g-C₃N₄ hybrid composite with enhanced photocatalytic performance," *J. Photochem. Photobiol. A Chem.*, vol. 345, pp. 21–26, 2017, doi: 10.1016/j.jphotochem.2017.05.013.
- [17] P. Makuła, M. Pacia, and W. Macyk, "How To Correctly Determine the Band Gap Energy of Modified Semiconductor Photocatalysts Based on UV-Vis Spectra," *J. Phys. Chem. Lett.*, vol. 9, no. 23, pp. 6814–6817, 2018, doi: 10.1021/acs.jpcclett.8b02892.
- [18] J. Yang *et al.*, "Preparation of g-C₃N₄ with High Specific Surface Area and Photocatalytic Stability," *J. Electron. Mater.*, vol. 50, no. 3, pp. 1067–1074, 2021, doi: 10.1007/s11664-020-08654-1.
- [19] K. Yu, S. Yang, H. He, C. Sun, C. Gu, and Y. Ju, "Visible Light-Driven Photocatalytic Degradation of Rhodamine B over NaBiO₃: Pathways and Mechanism," pp. 10024–10032, 2009.
- [20] Y. Li, Z. Jin, and T. Zhao, "Performance of ZIF-67 – Derived fold polyhedrons for enhanced photocatalytic hydrogen evolution," *Chem. Eng. J.*, vol. 382, no. June, p. 123051, 2020, doi: 10.1016/j.cej.2019.123051.
- [21] T. M. O. Le *et al.*, "Enhancement of rhodamine B degradation by Ag nanoclusters-loaded g-C₃N₄ nanosheets," *Polymers (Basel)*, vol. 10, no. 6, pp. 1–10, 2018, doi: 10.3390/polym10060633.
- [22] F. Y. Su and W. De Zhang, "Carbonyl-grafted g-C₃N₄ porous nanosheets for efficient photocatalytic hydrogen evolution," *Chem. - An Asian J.*, vol. 12, no. 5, pp. 515–523, 2017, doi: 10.1002/asia.201601518.
- [23] J. Zhang, H. Hu, Z. Li, and X. W. Lou, "Double-Shelled Nanocages with Cobalt Hydroxide Inner Shell and Layered Double Hydroxides Outer Shell as High-Efficiency Polysulfide Mediator for Lithium-Sulfur Batteries," *Angew. Chemie - Int. Ed.*, vol. 55, no. 12, pp. 3982–3986, 2016, doi: 10.1002/anie.201511632.
- [24] S. H. Hsu *et al.*, "Platinum-free counter electrode comprised of metal-organic-framework (MOF)-derived cobalt sulfide nanoparticles for efficient dye-sensitized solar cells (DSSCs)," *Sci. Rep.*, vol. 4, no. November, 2014, doi: 10.1038/srep06983.
- [25] X. Sun, X. Lv, M. Sui, X. Weng, X. Li, and J. Wang, "Decorating MOF-derived nanoporous Co/C in chain-like polypyrrole (PPy) aerogel: A lightweight material with excellent electromagnetic absorption," *Materials (Basel)*, vol. 11, no. 5, 2018, doi: 10.3390/ma11050781.
- [26] K. C. Devarayapalli, S. V. P. Vattikuti, T. V. M. Sreekanth, K. S. Yoo, P. C. Nagajyothei, and J. Shim, "Hydrogen production and photocatalytic activity of g-C₃N₄/Co-MOF (ZIF-67) nanocomposite under visible light irradiation," *Appl. Organomet. Chem.*, vol. 34, no. 3, pp. 1–9, 2020, doi: 10.1002/aoc.5376.
- [27] J. B. Condon, "Chapter 1 - An Overview of Physisorption," in *Surface Area and Porosity Determinations by Physisorption*, J. B. Condon, Ed. Amsterdam: Elsevier Science, 2006, pp. 1–27.
- [28] N. Askari, M. Beheshti, D. Mowla, and M. Farhadian, "Fabrication of CuWO₄/Bi₂S₃/ZIF67 MOF: A novel double Z-scheme ternary heterostructure for boosting visible-light photodegradation of antibiotics," *Chemosphere*, vol. 251, p. 126453, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126453>.
- [29] X. Zhang *et al.*, "g-C₃N₄/UiO-66 nanohybrids with enhanced photocatalytic activities for the oxidation of dye under visible light irradiation," *Mater. Res. Bull.*, vol. 99, no. January 2018, pp. 349–358, 2018, doi: 10.1016/j.materresbull.2017.11.028.
- [30] Z. D. Lei *et al.*, "The Influence of Carbon Nitride Nanosheets Doping on the Crystalline Formation of MIL-88B(Fe) and the Photocatalytic Activities," *Small*, vol. 14, no. 35, pp. 1–8, 2018, doi: 10.1002/smll.201802045.
- [31] H. Park *et al.*, "Zeolitic imidazolate framework-67 (ZIF-67) rhombic dodecahedrons as full-spectrum light harvesting photocatalyst for environmental remediation," *Solid State Sci.*, vol. 62, pp. 82–89, 2016, doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2016.10.018.
- [32] M. E. Potter, C. P. Ross, D. Gianolio, R. Rios, and R. Raja, "Cobalt-containing zeolitic imidazole frameworks for C-H activation using visible-light redox photocatalysis," *Catal. Sci. Technol.*, vol. 10, no. 21, pp. 7262–7269, 2020, doi: 10.1039/d0cy01061h.
- [33] Z. Yu *et al.*, "Enhanced visible light photocatalytic activity of CdS through controllable self-assembly compositing with ZIF-67," *Mol. Catal.*, vol. 485, no. January, p. 110797, 2020, doi: 10.1016/j.mcat.2020.110797.
- [34] R. M. Abdelhameed and M. El-Shahat, "Fabrication of ZIF-67@MIL-125-NH₂ nanocomposite with enhanced visible light photoreduction activity," *J. Environ. Chem. Eng.*, vol. 7, no. 3, p. 103194, 2019, doi: 10.1016/j.jece.2019.103194.
- [35] S. V. P. Vattikuti, P. A. K. Reddy, J. Shim, and C. Byon, "Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity of SnO₂-ZnO Quantum Dots Anchored on g-C₃N₄ Nanosheets for Photocatalytic Pollutant Degradation and H₂ Production," *ACS Omega*, vol. 3, no. 7, pp. 7587–7602, 2018, doi: 10.1021/acsomega.8b00471.